

Paula Rego e “The Firemen of Alijo”. Arte, Memória e Denúncia Social: contribuição¹

A estadia em Alijó que inspirou uma das obras da pintora luso-britânica

Ana Sampaio Monteiro²

“Art is the only place you can do what you like. That’s freedom.”
Paula Rego

Resumo: Entre o Natal e a Passagem de Ano de 1965, Paula Rego (1935–2022), uma das mais notáveis pintoras luso-britânicas, passou alguns dias em Alijó, no coração do Douro.

Esta breve estadia, aparentemente discreta, viria a marcar profundamente a artista e a inspirar uma das suas obras mais emblemáticas: *The Firemen of Alijo* (1966).

A experiência vivida nesse inverno rigoroso transformou-se num poderoso testemunho visual de denúncia social e política, reflectindo o olhar crítico de Rego sobre o Portugal de Salazar.

1. Contexto biográfico e artístico

Em 1965, Paula Rego tinha apenas 30 anos. Regressara a Portugal com o marido, o pintor inglês Victor Willing (1928–1988), e com a família, após um período em Londres.

Começava então a afirmar-se no panorama artístico português, participando em exposições colectivas e consolidando o seu nome entre os novos talentos nacionais.

Pouco tempo depois, regressaria definitivamente a Londres, como bolseira- pela segunda vez - da Fundação Calouste Gulbenkian.

A vivência cosmopolita na capital britânica, o contacto com o *London Group* e com artistas como Elisabeth Frink, Michael Andrews e Francis Bacon moldaram a sua visão estética e ideológica.

Filha de uma família da alta burguesia portuguesa e influenciada pelo pai, um convicto antifascista, Paula Rego utilizou desde cedo a pintura como meio de contestação ao regime autoritário do Estado Novo.

1. A autora escreve segundo a antiga norma ortográfica.

2. Natural de Mocimboa da Praia, Cabo Delgado, Moçambique, é professora do ensino secundário, do quadro da Escola Clara de Resende, no Porto, encontrando-se deslocada na Escola D. Sancho II, em Alijó. Possui Mestrado em História Contemporânea, no âmbito de “Minorias Religiosas no Portugal do século XX”, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da mesma Universidade. Integra a equipa do projecto “Entre Tempos”, manuais escolares de História A do ensino secundário, da Porto Editora. Publicou também para a Porto Editora “Exames Resolvidos, 12º ano, História A”. Encontra-se a fazer o levantamento arquitectónico e histórico-social do concelho de Alijó.

Fig. 2 The firemen of Alijo

2. A passagem por Alijó

Durante a estadia na Pousada Barão de Forrester, Paula Rego decidiu percorrer a vila de Alijó a pé, sozinha, enfrentando o frio intenso do inverno transmontano.

O que viu nesse percurso marcou-a profundamente, pela pobreza, atraso e isolamento.

Acostumada à prosperidade e ao dinamismo londrino – símbolos dos “Trinta Gloriosos” do pós-guerra –, confrontou-se em Alijó com um cenário de estagnação e de carência.

Mais tarde, descreveria a vila como “uma aldeia medieval”, onde “tudo faltava e o tempo parecia não passar”.

Ao entrar na localidade, encontrou o modesto quartel dos Bombeiros Voluntários de Alijó, organização fundada em 1932.

Ali, conversou com alguns bombeiros que descansavam no exterior coberto de neve, após um incêndio doméstico nas proximidades.

A cena impressionou-a:

os homens vestiam apenas uma capa de palha cenceia, a tradicional croça, e estavam descalços sobre o solo gelado.

Os “bare feet”, como os descreveu, tornaram-se símbolo da miséria e da resistência silenciosa de um país subjugado.

Fig. 3 Bombeiros Voluntários de Alijó nos anos 60, frente à Cadeia de Alijó. Autor desconhecido. Fotografia Cedida por António Morais

3. Portugal em 1965: um país isolado e retrógrado

O retrato social e político de Portugal nesse período era desolador.

Sob o domínio de António de Oliveira Salazar, o país permanecia rural, provinciano, analfabeto e profundamente conservador.

A guerra colonial, já em três frentes africanas, a emigração em massa e o atraso económico contribuíam para um sentimento generalizado de imobilismo e opressão.

No concelho de Alijó, viviam menos de 23 mil pessoas, e a vila contava cerca de 3 300 habitantes.

A emigração para França e para os centros urbanos esvaziava a região, acentuando a pobreza e o isolamento.

Foi este cenário que Paula Rego testemunhou e que a indignou.

4. “The Firemen of Alijo”: a obra e o seu simbolismo

Em 1966, já de regresso a Londres, Paula Rego criou *The Firemen of Alijo*, uma pintura de grandes dimensões (1538 x 1843 x 45 mm), actualmente integrada na colecção da Tate – muito prestigiado museu, em Londres.

A obra representa um grupo de figuras coloridas e híbridas, humanas e animais, em tons intensos de vermelho e laranja.

A artista recorreu ao carvão e ao pastel, utilizando também técnicas de colagem inspiradas no cubismo.

Entre as figuras, destacam-se cabeças de animais sobre corpos humanos: um texugo, uma foca, aves.

No plano superior, formas angelicais parecem envolver-se em conflito.

Os pés descalços dos bombeiros, o detalhe que originou toda a inspiração, são claramente visíveis.

Fig. 3 Tate Britain (Museu da Arte Britânica)

A composição evoca simultaneamente compaixão e inquietação, traduzindo o espanto e a revolta de Rego perante a desigualdade e a indiferença sociais.

A influência das vanguardas expressionistas e surrealistas é patente, bem como as temáticas recorrentes da sua obra artística: o medo, os pesadelos, o terror infantil, a inferioridade feminina, o aborto.

Paula Rego dizia “gostar de dar uma cara ao terror”, e *The Firemen of Alijo* é precisamente isso: o rosto simbólico de um país subjugado pelo medo, pela opressão e pela pobreza.

5. Interpretação e legado

Anos mais tarde, em entrevistas à imprensa britânica, a artista recordaria Alijó como “uma pequena vila do norte de Portugal, extremamente pobre e agreste”.

A pintura é mais do que um retrato social, é um manifesto visual contra o autoritarismo e a desumanização dos regimes totalitários.

É um grito de alerta contra a repetição da História.

Condecorada pelo Governo Português e pela Rainha Isabel II, Paula Rego é reconhecida como uma das mais influentes artistas do século XX e XXI.

Aos 86 anos de idade, o museu “Tate Britain”, em Londres, realizou entre os dias 7 de Julho e 24 de Outubro de 2021, a maior e a mais abrangente retrospectiva dedicada à artista portuguesa.

A sua obra transcende fronteiras, abordando com sensibilidade e coragem os temas do poder, da injustiça,

da crueldade, da violência doméstica, do feminismo, da condição humana.

6. Conclusão

The Firemen of Alijo é simultaneamente uma homenagem e uma denúncia.

Nasceu de uma experiência pessoal intensa, transformada em arte com alcance universal.

Mais do que um episódio biográfico, representa a força da observação e da empatia como motores de criação artística e consciência social.

Pela sua relevância simbólica e pelo valor artístico inestimável, Alijó deveria há muito ter reconhecido essa ligação histórica, político e social.

Um painel público com a reprodução da obra seria uma justa homenagem a Paula Rego.

E, seria, em simultâneo, um tributo à memória colectiva de um tempo que não deve ser esquecido e que jamais deverá ressurgir.

Referências bibliográficas

<https://populacaodistritodevilareal.jimdofree.com/alij%C3%B3-1/as-freguesias>.

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/rego-the-firemen-of-alijo-t07778>.

John McEwen, Paula Rego, London 1997, reproduced (colour) p.81, pl.72.

Judith Collins, Ruth Rosengarten, Victor Willing, Paula Rego, exhibition catalogue, Tate Gallery Liverpool 1997.

Tate, “The Firemen of Alijo”, Paula Rego (tradução livre minha).

<https://gulbenkian.pt/read-watch-listen/paula-rego/>.

https://www.pordata.pt/sites/default/files/2024-06/Municipios_Populacao_residente_segundo_os_Censos_total_e_por_grupo_etario.xlsx.

<https://populacaodistritodevilareal.jimdofree.com/alij%C3%B3-1/o-concelho/>.

Fig. 4 (ao lado) Poster da exposição de Paula Rego no Tate Britain realizada entre 7 de julho e 24 de outubro de 2021

PAULA REGO

